
УДК 342.9

DOI 10.5281/zenodo.11065941

Романенко Е.А., Лесовик И.В.

Романенко Елена Александровна, кандидат юридических наук, доцент, Центральный филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия» Россия, 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 95. E-mail: sonik24012005@mai.ru.

Лесовик Ирина Васильевна, МВД РФ, полковник полиции, кандидат педагогических наук, доцент, Россия, 396350007, Воронежская обл., с. Каширское, ул. Спортивная, д.1, кв., i.v.lesovik@rambler.ru.

Предупреждение как форма административно-правового принуждения

Аннотация. Административное предупреждение является одной из мер административного принуждения, заключающейся в официальном осуждении физического или юридического лица за совершение административного правонарушения и его угрозе применением мер административной ответственности в случае повторного совершения такого правонарушения. Предупреждение как форма административного принуждения обладает рядом особенностей, отличающих его от иных мер ответственности за административные правонарушения. Так, административное предупреждение является наиболее мягкой мерой административного принуждения, применяемой за совершение незначительных административных правонарушений. В статье рассматривается судебная практика по вынесению судами административного предупреждения и исследуются особенности данного вида наказания.

Ключевые слова: административное предупреждение, административное наказание, КоАП РФ, судебная практика, административное право.

Romanenko E.A., Lesovik I.V.

Romanenko Elena Aleksandrovna, Candidate of Law, Associate Professor, Central Branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian State University of Justice" Russia, 394006, Voronezh, ul. 20 let Oktyabrya, 95. E-mail: sonik24012005@mai.ru.

Lesovik Irina Vasilyevna, Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Police Colonel, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Russia, 396350007, Voronezh region, Kashirskoye village, Sportivnaya str., 1, sq., i.v.lesovik@rambler.ru.

Prevention as a form of administrative and legal coercion

Abstract. An administrative warning is one of the measures of administrative coercion, consisting in the official conviction of an individual or legal entity for committing an administrative offense and its threat to apply administrative liability measures in case of repeated commission of such an offense. Prevention as a form of administrative coercion has a number of features that distinguish it from other measures of responsibility for administrative offenses. Thus, an administrative warning is the mildest measure of administrative coercion used for minor administrative offenses. The article examines the judicial practice of issuing administrative warnings by the courts and examines the features of this type of punishment.

Key words: administrative warning, administrative punishment, Administrative Code of the Russian Federation, judicial practice, administrative law.

Предупреждение – это вид административного наказания, которое применяется к правонарушителям за совершение административных правонарушений. Несмотря на свою распространенность, предупреждение остается малоизученным видом наказания. Практически отсутствуют серьезные исследования, посвященные предупреждению, и чаще всего данный вид административного наказания рассматривается поверхностно вместе с остальными видами.

Также во многих работах, посвященных предупреждению, говорится о том, что предупреждение – неэффективный вид наказания, не влекущий необходимых результатов.

А.В. Кирин замечает, что в административном праве очень долгое время отсутствовало понимание «сути предупреждения как административного наказания» [4].

Предупреждение — это официальное порицание физического или юридического лица, которое совершило административное правонарушение. Предупреждение может быть применено только в случае, если правонарушение совершено впервые и не привело к последствиям в виде причинения вреда или возникновения угрозы его причинения жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Проведенное исследование правоприменительной практики показало, что предупреждение применяется судами в самых разных случаях. Наиболее часто оно назначается за нарушения в области дорожного движения, общественного порядка и природопользования.

Анализ судебной практики показал, что предупреждение нередко применяет-

ся в качестве символического наказания, когда совершенное правонарушение не представляет существенной общественной опасности и не требует применения более суровых мер.

Предупреждение не является наказанием в полном смысле этого слова, поскольку оно не влечет за собой каких-либо негативных последствий для правонарушителя. Однако предупреждение может оказывать определенный психологический эффект на правонарушителя, заставляя его задуматься о своем поведении и отказаться от совершения новых правонарушений [3].

Эффективность предупреждения как вида административного наказания является спорным вопросом. Некоторые исследователи считают, что предупреждение является эффективным средством предотвращения правонарушений, в то время как другие считают, что оно неэффективно.

Эффективность предупреждения зависит от ряда факторов, таких как:

- Характер правонарушения;
- Личность правонарушителя;
- Обстоятельства совершения правонарушения;
- Отношение правонарушителя к предупреждению.

Вместе с тем, в некоторых случаях предупреждение может быть вполне эффективным средством воздействия на нарушителя. Например, если правонарушение совершено впервые и нарушитель ранее не привлекался к административной ответственности, то предупреждение может стать для него серьезным основанием воздержаться от совершения дальнейших правонарушений и может побудить его к изменению своего поведения.

Однако, в большинстве случаев предупреждение не оказывает должного воздействия на нарушителей. Это связано с тем, что предупреждение не влечет за со-

бой каких-либо реальных негативных последствий для нарушителя. Он не лишается водительских прав, не платит штраф и не несет иных ограничений.

Отсутствие реальной ответственности за нарушение влечет за собой снижение эффективности предупреждения как средства воздействия на нарушителей. Это подтверждается статистическими данными, согласно которым более 30% лиц, получивших предупреждение, в течение года совершают повторные правонарушения.

Для повышения эффективности предупреждения необходимо внести изменения в законодательство, которые предусматривали бы более жесткие меры воздействия на нарушителей. Например, можно предусмотреть возможность назначения предупреждения в сочетании с другими видами административных наказаний. Также необходимо повышать правовую грамотность населения и разъяснять гражданам последствия совершения административных правонарушений.

Так, предупреждение является самостоятельным видом административного наказания и может быть применено только в случаях, предусмотренных законом (ч.1 ст.3.4 КоАП РФ). Применение предупреждения не влечет за собой возникновения судимости и не может быть использовано в качестве основания для применения мер административного взыскания, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Предупреждение выносится в письменной форме должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях.

В КоАП РФ существует большое количество статей, предусматривающих различные штрафные санкции. При этом, интересно отметить, что статей, где в качестве наказания установлено предупреждение, значительно меньше - всего около 50.

Согласно ст. 3.4 КоАП РФ, суд имеет право заменить назначенный штраф предупреждением по собственной инициативе, даже если данная возможность не

предусмотрена соответствующей статьей [1]. Это означает, что судьи имеют право рассмотреть каждый случай индивидуально и принять решение о замене штрафа на предупреждение, основываясь на обстоятельствах дела.

Следует отметить, что суды редко выносят предупреждения, и чаще всего назначают штрафы.

Интересные данные предоставлены Индексом Рейтинга Состояния Бизнеса и Инвестиций (RSBI). Согласно статистике, за 2022 год, 55% опрошенных компаний столкнулись с проверками государственных органов. Из них 32% предпринимателей оспаривали начисленные штрафы, и лишь 15% из них смогли успешно оспорить эти решения.

Достаточно часто судьи назначают предупреждение в качестве наказания за нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам) (ст. 15.5 КоАП РФ) – 108 629 случаев, непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля (ст. 15.6 КоАП РФ) – 16 736, нарушение установленных законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования порядка и сроков представления сведений (документов) в органы Пенсионного фонда Российской Федерации (ст. 15.33.2 КоАП РФ) – 53 937 случаев. В 2022 г. в качестве наказания в отношении юридического лица, предупреждение избрали 28 786 раз, что составляет всего 3,5 %. Лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, предупреждение назначалось 14 816 раз (1,8 %), должностным лицам – 211 921 раз. Для иностранных граждан и лиц без гражданства предупреждение в качестве административного наказания избиралось 13 218 раз [2].

Приведем несколько примеров судебной практики, в которых штраф был заменен административным предупреждением:

1. Прокуратура провела проверку исполнения законодательства о персональных данных в деятельности председателя ТСЖ «МИР». В ходе проверки были выявлены нарушения, в частности, председатель ТСЖ не соблюдал установленный законом порядок сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах.

Материалы проверки были направлены в суд, который признал председателя ТСЖ «МИР» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 13.11 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде предупреждения.

В суде председатель ТСЖ признал свою вину и просил назначить ему наказание в виде предупреждения, применив часть 2 статьи 3.4 и часть 3.5 статьи 4.1 КоАП РФ. Суд учел смягчающие обстоятельства и назначил председателю ТСЖ минимальное наказание – предупреждение [8].

2. ЖСК «Луч» привлечен к ответственности за непредставление реестра членов в ГЖИ.

Государственная жилищная инспекция составила протокол об административном правонарушении в отношении ЖСК «Луч», предусмотренном статьей 19.7 КоАП. Кооператив не представил в инспекцию реестр своих членов.

Председатель товарищества не оспаривал факт совершения указанного правонарушения. При назначении наказания учитывалось, что кооператив совершил правонарушение впервые, отсутствуют причинение вреда или угроза причинения вреда, а также имущественный ущерб.

Исходя из этого суд постановил признать ЖСК «Луч» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7 КоАП, и назначить ему административное наказание в виде предупреждения [7].

Отметим, что согласно статье 4.1.1 КоАП РФ, заменить штраф предупреждением могут только суды первой и апелляционной инстанций. Суд кассаци-

онной инстанции не обладает такой компетенцией. Это связано с тем, что суд кассационной инстанции не устанавливает обстоятельства дела и не дает оценку доказательствам. В постановлении Арбитражного суда Московского округа от 11.01.2020 Ф05-19676/2020 суд указал, что суд кассационной инстанции не вправе устанавливать обстоятельства дела и давать оценку доказательствам. Поэтому он не может заменить штраф предупреждением.

Верховный суд РФ в своем постановлении от 24.03.2005 указал, что в случае совершения юридическим лицом административного правонарушения и выявления конкретных должностных лиц, по вине которых оно совершено, допускается привлечение к административной ответственности по одной и той же норме как юридического лица, так и должностных лиц [6].

В постановлении от 10.11.2016 302-АД16-14642 Верховный суд РФ также указал, что вопрос о снижении санкций связан с оценкой доказательств по делу, а это входит в компетенцию судов первой и апелляционной инстанций [5].

Таким образом, предупреждение является одной из наиболее распространенных мер административного наказания, применяемых к юридическим лицам. Его суть заключается в официальном предостережении правонарушителя о недопустимости совершения им в будущем аналогичных правонарушений. Однако, несмотря на кажущуюся простоту и очевидную пользу предупреждения, в российской правоприменительной практике его применение вызывает ряд вопросов.

Одна из основных проблем заключается в том, что в законодательстве отсутствует четкое определение того, что такое предупреждение и в каких случаях оно может быть применено. Это приводит к тому, что судьи и другие должностные лица, уполномоченные выносить постановления о применении административных наказаний, часто толкуют эту меру по-разному. В результате предупре-

ждение может применяться в отношении одних и тех же правонарушений как в качестве основного, так и в качестве дополнительного наказания.

Другая проблема связана с тем, что предупреждение не имеет четко выраженной формы ответственности за совершенное правонарушение. В отличие от штрафа или лишения специального права, предупреждение не приводит к каким-либо материальным потерям для правонарушителя и не ущемляет его права каким-либо иным образом. В связи с этим предупреждение часто воспринимается правоприменителями как снисхождение или даже уход от ответственности.

Неэффективное применение предупреждения как меры административного наказания имеет ряд негативных последствий. Во-первых, оно приводит к тому, что правонарушители не осознают в полной мере серьезность совершенных ими деяний и не предпринимают мер по их устранению. Во-вторых, неэффективное применение предупреждения подрывает авторитет правоохранительных органов и судебной системы.

Для решения проблем, связанных с применением предупреждения как меры административного наказания, необходимо внести ряд изменений в законодательство и правоприменительную практику. Прежде всего, необходимо четко определить, что такое предупреждение и в каких случаях оно может быть применено. Кроме того, необходимо повысить

значимость предупреждения как меры административного наказания, сделав его более ощутимым для правонарушителей путём обеспечения данной меры пресечения различными мерами государственного принуждения иного характера. Да, после совершения повторного деяния, относительно которого был предупреждён правонарушитель, ответственность будет жёстче, однако, как показывает правоприменительная практика, данный вид обеспечения вышеуказанной меры не является эффективным, ввиду отсутствия наступления сиюминутных последствий для делинквента. Наконец, необходимо усилить контроль за тем, как суды и другие должностные лица применяют предупреждение в своей деятельности.

Поводя итог, можно сказать, что на сегодняшний день предупреждение является действенным средством профилактики административных правонарушений, поскольку позволяет своевременно выявить и пресечь противоправные действия, а также предотвратить их совершение в будущем. Тем не менее, эффективность предупреждения зависит от ряда факторов, таких как характер правонарушения, личность правонарушителя, обстоятельства совершения правонарушения и отношение правонарушителя к предупреждению, и зачастую предупреждение теряет в эффективности, превращаясь в нерезультативный метод административного пресечения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Российская газета от 31.12.2001 № 256.
2. В 2022 г. снизилось количество наказанных за административные правонарушения [электронный ресурс]: URL: <https://www.advgazeta.ru/novosti/v-2022-g-snizilos-kolichestvo-nakazannykh-za-administrativnye-pravonarusheniya> (дата обращения: 24.03.2024г.)
3. Голованова, Т. В. Предупреждение как вид административного наказания / Т. В. Голованова, Е. В. Кравченко // Юристы-Правоведь. – 2021. – № 3(98). – С. 229-234.
4. Кирин, А. В. Предупреждение и его особая роль как меры административной ответственности / А. В. Кирин // Административное право и процесс. – 2022. – № 10. – С. 31-33.
5. Постановление Верховного Суда РФ от 10.11.2016 N 302-АД16-14642 по делу N А78-16365/2015 // Справочно-правовая система Консультант Плюс

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // Справочно-правовая система Консультант Плюс
7. Постановление Пермского краевого суда от 25.05.2020 № 44а-717/2020 // Справочно-правовая система Консультант Плюс
8. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 03.02.2021 № А21-3774/2020 // Справочно-правовая система Консультант Плюс

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Kodeks Rossijskoj Federacii ob administrativnyh pravonarusheniyah ot 30.12.2001 № 195-FZ // Rossijskaya gazeta ot 31.12.2001 № 256.
3. V 2022 g. snizilos' kolichestvo nakazannyh za administrativnye pravonarusheniya [elektronnyj resurs]: URL: <https://www.advgazeta.ru/novosti/v-2022-g-snizilos-kolichestvo-nakazannykh-za-administrativnye-pravonarusheniya> (data obrashcheniya: 24.03.2024g.)
4. Golovanova, T. V. Preduprezhdenie kak vid administrativnogo nakazaniya / T. V. Golovanova, E. V. Kravchenko // YUrist"-Pravoved". – 2021. – № 3(98). – S. 229-234.
5. Kirin, A. V. Preduprezhdenie i ego osobaya rol' kak mery administrativnoj otvetstvennosti / A. V. Kirin // Administrativnoe pravo i process. – 2022. – № 10. – S. 31-33.
6. Postanovlenie Verhovnogo Suda RF ot 10.11.2016 N 302-AD16-14642 po delu N A78-16365/2015 // Spravochno-pravovaya sistema Konsul'tant Plyus
7. Postanovlenie Plenuma Verhovnogo Suda RF ot 24.03.2005 N 5 «O nekotoryh voprosah, vznikayushchih u sudov pri primenenii Kodeksa Rossijskoj Federacii ob administrativnyh pravonarusheniyah» // Spravochno-pravovaya sistema Konsul'tant Plyus
8. Postanovlenie Permskogo kraevogo suda ot 25.05.2020 № 44а-717/2020 // Spravochno-pravovaya sistema Konsul'tant Plyus
9. Postanovlenie Arbitrazhnogo suda Volgo-Vyatskogo okruga ot 03.02.2021 № А21-3774/2020 // Spravochno-pravovaya sistema Konsul'tant Plyus